

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

МАКТАБ МУСИҚА МАДАНИЯТИ ДАРСЛАРИДА МУСИҚИЙ ФАОЛИЯТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

To‘xtasin Rajabov Ibodovich

Buxoro davlat universiteti Musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedrası professori,

Bexruz Hamidovich Boltayev

p.f.d.(DSc) Buxoro davlat universiteti “San’atshunoslik” fakulteti Musiqa
ijrochiligi va madaniyat kafedrası oqituvchisi

Annotatsiya: maqolada umumiy ўrta taъlim maktabi musiqa madaniyati darslarida musikiy faoliyatlarning ўрни, ahamiyati va ўzaro bogʻliqligi, shuningdek ўziga xos xususiyatlari haqida fikrlar bildiriladi.

Kalit soʻzlar: musiqa faoliyati, taъlim bosqichlari, naфosat tarbiyasi, musiqa savodxonligi, musikiy-ritmik harakatlar, badiiy tarbiya.

Ёш авлодни ҳар томонлама вояга етказишда, баркомол инсон қилиб тарбиялашда нафосат тарбиясининг ахамияти бениҳоят каттадир. Нафосат тарбиясининг мазмуни серқирра бўлиб, musiqa тарбияси энг асосий ўринни эгаллайди. Шу боис, musikiy taъlim мазмуни ва услубида бир хилликдан воз кечиш дарс таркибидаги musiqa faoliyatини ўзига хос бўлган замонавий ташкил этиш ҳаётий мисоллар билан бойитиб боришни тақозо этади. Халқ педагогикаси ўсиб ривожланиб бораётган бир даврда халқ musiqинамуналарини ўрганиш атоқли санъаткорлар ижодидан дарс жараёнида кенг фойдаланишдан musiqa ўқитувчиси олдидаги долзарб вазифалардан биридир.

Ҳозирги замон таълим тизимини ривожлантириш ва уни жаҳон андозалари даражасига олиб чиқиш таълим соҳасининг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Республикамизда “Таълим тўғрисида”ги Қонун қабул қилиниб, барча ўқув фанлари қатори, musiqa madaniyati фани учун ҳам замон талаби асосида янги миллий ўқув дастури яратилди. Ушбу дастур асосида ўқув қўлланмалар, дарсликлар яратилиб келинмоқда. Чунки, musiqa ўз табиатига кўра, инсон ҳиссиётига кучли таъсир эта олиш хусусияти билан бирга ўқувчиларни нафосатга олиб кириш ва ахлоқий ғоявий тарбиялашнинг муҳим воситасидир.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

Мактаб ўқувчиларига мусиқа таълими бериш билан бир каторда, унинг ижодкорлик қобилиятини ўстириш, вокал-хор малакаларини ривожлантириш, мусиқани идрок этиш, мусиқий саводхонлиги, ритмик жўр бўлиш каби маҳоратларини ошириш “Мусиқа маданияти” фани дастурида алоҳида уқтирилган. Бошланғич синфларда мусиқа таълимининг пойдевори курилади. Унда мусиқага оид барча билимлар (хор бўлиб куйлаш, мусиқа саводи, мусиқа тинглаш, мусиқага хос ҳаракатлар бажариш, чолғу асбобларида ритмик жўр бўлиш) берилади.

Мактаб мусиқа машғулотлари биринчи-еттинчи синфларда олиб борилади ва ҳар бир дарс машғулоти турли фаолиятлар ўзаро боғлиқлиги асосида амалга оширилади:

1. Мусиқа тинглаш
2. Жамоа бўлиб куйлаш
3. Мусиқа саводи
4. Болалар чолғу асбобида чалиш.
5. Мусиқий-ритмик ҳаракатлар

Бугунги кунда мусиқа машғулотлари ўқувчиларнинг ёш хусусиятлари ва рухиятига мос равишда ашула айтиш, мусиқа жанрлари, мусиқа назарияси тарихи ва бошқалар юзасидан суҳбатлар, мунозаралар уюштириш, муоммоли вазиятлар яратиш нотага қараб куйлаш, чолғу асбобларни чалиш, мусиқага ритмик жўр бўлиш, мусиқали топишмоқларни қамраб олиб, мазмун жиҳатдан болаларни қизиқтира олиш керак.

Мазкур тавсияда мавжуд педагогик вазфалар сақланган ҳолда Ўзбекистонга ҳос миллий кадриятлар, анъаналар, халқ ижоди, мусиқа болаларнинг идрок этиш қобилияти даражасида босқичма-босқич тадбиқ этиш назарда тутилади. Тавсия этилган асарлар, мусиқа репертуари ўқувчиларда жонажон Ватанга мухаббат, меҳнатсеварлик, табиатни эъзозлаш, дўстлик, хамжихатлик раҳм-шавқат каби хислар мусиқий образлар орқали идрок этишга қаратилган бўлиши керак.

Куйидаги тўрт йиллик мактабнинг янги дастуридан қандай фойдаланиш доир 1-синф учун метотодик тавсия баён этилади. Боғчада бошланган мусиқа тарбия вазифалари биринчи синфда давом эттирилиши керак. Болаларда турли характердаги мусиқаларга қизиқиш ва таъсирчанликни тарбиялаш, мусиқий идрокни ривожлантириш, ўзбек

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

халқининг мумтоз куйларига мухаббат уйғотиш, мусиқий таасуротларни бойитиш, товушлар баланд-пастиги, ритм тембр, динамикасини ажрата олиш, турли жанрлар, марш, ашула, рақсга оид қобилиятини ривожлантириш мазкур синфда ўтиладиган мусиқа дарсининг асосий вазифаларидир.

Дарс жараёнида куйидаги ижрочилик малакаларини шакллантириш зарур: товушни тўғри оҳангли ижро этиш, мусиқа остида ритмик ҳаракатларни ифодали бажара олиш, чолғу асбобларни товуш тембирига кўра ажрата билиш ва уларни аниқ услубларда, болалар чолғу асбобларда чалиш ўргатиш.

Вокал ва хор малакалари

Ре - До товушлари оралиғида (диапазонида) бўлган бир овозлик ашулаларни айтиш (унисон). Примар товушларда (сол-ля), ишчи диапазонидан /ми-си/ ва умумий диапазон (Ре-Си, До-). Ашула айтишдаги ҳолат: ўтириб куйлаганда қўллар, тиззалар устига қўйилади.

Туриб куйлаганда эса қўллар икки енга эркин туширилади. Гавда ва бош зўриқтирмасдан тўғри тутилади. Нафасни ҳамма билан бирга, кўкрак елкаларни кўтармасдан, шовқинсиз нафас олиш керак.

Хор малакалари. Синф хорида ўз ўрнини билиш, куйлаётганда қўшиқ айтаётганларнинг овозини назорат қилиб бориш ва ўз овозини уларга мослай олиш.

Товушларни куйлаганда созга, сурат ва динамик тусларга риоя қилиш. Ашуланинг сўзларини аниқ ва тушунарли қилиб талаффуз этиш. Ашула айтилганда дирижёрлик ишораларига амал қилиш:

а) диапазон жиҳатдан, б) мусиқа таркибининг узунлиги, в) тиссетура жиҳатидан мувофиқ

оладиган ашулаларни олиш зарур, г) кучайиб бақириб айтишга ҳеч юл қўймасликдир.

Ашула айтиш методик кўрсатмалари

1. Бақириб, кучайиб, ашула айтишга йўл қўйилмасин, болаларнинг ўзига хос тиниқ овозда айтишларига эришилсин.

2. Юқори тиссетурада, овознинг ашула айтишга ўнғай бўлаги, узок ва кўп айтирилмасин.

3. Болалар овозига ноқулай тонликларда айттирилмасин.

4. Дарс давомида бетўхтов ашула айттирилмасин.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

5. Нокулай тонликдаги ашулаларни қулай тонликка транспазация кўчириш керак.

Ўқувчиларни икки овозга ажратгандан кейин, уларни гуруҳларга бўлиш ҳам қўл калади. Ҳар бир овоз гуруҳнинг алоҳида куйланишии уқувчаларни кўп овозликка тайерлаб боради ва уларда мустакиллик ҳиссини тарбиялайди. Ўқувчиларга дастурдаги ашулаларни айттириш бошида, албатта овозларни созлаш учун ўргатилган, асарини кайси тонликда ёзилганлигини аниқлаб товушларни куйлатиш лозим. Ундан кейингина янги ашулани ўргатишга утиш керак.

Овоз ва эшитиш қобиятларни ривожлантириш учун бир ёки иккита машқлар куйлаттирилади, примар товушлардан бошлаб. Болаларни турли оханглардан, оддий чақирикжавоблардан тайёргарликсин куй яратишга ундаш: бирор кичик куйларни бошлаб, давомини куйлаб беришга ундаш.

Муסיқа саводи

1. Баланд, паст ва ўртача товушлар (регистрлар) хақидаги тушунчага эга бўлиш.

2. Ноталар езувини аввал график чизикларидан сўнг эса нота чизиклари, скрипка калити, чизик ва чизиклар оралиғига хойлашувини билиш. Ноталарнинг номини айтиб куйлаш.

3. Товушларнинг чузимини, узун-қисқалигини билиш: ноталарнинг ёзилиши ва куйларини билиш.

4. Энг оддий суръат ва тусларнинг куйлаш даражасини билиш.

5. Динамик белгиларни ажрата билиш.

6. Мажор ва минор лади.

Хуллас, муסיқа маданияти дарсларида муסיқий саводхонлик фаолиятининг шзига хос ўринга эга бўлиб, дарсинг бу фаолиятини бошқа босқичлари билан ўзаро боғлиқ ҳолда амалга оширилса, таълим самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

АДАБИЁТЛАР:

1. Акбаров И.А. Муסיқа луғати.- Т.: Ўқитувчи, 1997. – 384 б.

2. Мактабда муסיқа тарбияси методикасидан лекциялар курси (тезислар). Д. Омонуллаев. - Т., 1990.- 87 б.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

3.Болтаев Б. Х. Описание приёмы и методики представителей исторического генезиса и этапов узбекского музыкального обучения //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 806-813.

4.Hamidovich B. B. Classification of the Bukhara Status (" Shashmakom") System //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 109-111.

5.Boltayev B. H. BUXORO SHASHMAQOMI VA XORAZM MAQOM IJROCHILIGIDA MUSHKULOT (CHERTIM) VA NASR (AYTIM) YO'LLARI SEMANTIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2022. – С. 776-782.

6.Boltaev B. H. BUXORO AJDODIY SAN'ATI "SHASHMAQOM" TIZIMINING NAZARIY TAMOIYILLARI //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 152-158.

7.Rajabov T. I., Boltayev B. H. Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi //"ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 39-43.

8.Мустафаев Б. И., Нуруллаев Б. Г. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ //Academy. – 2021. – №. 3. – С. 45-47.

9.Мустафаев Б. МУЗЫКАЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБДУРАУФА ФИТРАТА //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 361-364.

10.Мустафаев Б. И. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В 70-Е ГОДЫ XX ВЕКА //Наука и технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2.

11.Мустафаев Б. MUSIQA MADANIYATI FANI O 'QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA YO 'NALTIRISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.

12.Мустафаев Б. UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI ISLOHOTLARIDA MUSIQA MADANIYATI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

13. Мустафаев Б. И., Нуруллаев Б. Г. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Academy. – 2021. – №. 3 (66). С. 45-47.

14. Mustafoev B. I., Samieva M. A. BUKHARA ANCIENT MUSIC GROUPS-A MEANS OF EDUCATION. – 2021.

15. Мустафаев Б. MUSICAL LITERACY IS A FACTOR OF FORMATION OF CULTURAL FUNDAMENTALS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS // ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.

16. Мустафаев Б. СОДЕРЖАНИЕ РЕФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ // BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 45-50.

17. Ражабов, Т. (2023). O ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.

18. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA’LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O ‘RNI. TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 423-431.

19. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X), 1.

20. Ражабов, Т. И., & Орипов, Н. О. (2022). Обучение фольклорным песням бухарских детей в системе непрерывного образования как долзарбская методологическая проблема. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИЙ В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, 2(2), 409-412.

21. Rajabov, T. I. (2023). Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 59-68.

22. Ражабов, Т. И. (2022). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни. Miasto Przyszłości, 29, 363-367.

23. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). 5-7-SINF O ‘QUVCHILARINI XALQ OG ‘ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 392-400.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

24.Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 423-431.

25.Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X), 1.

26.Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 139-145.

27.Тўхтасин, Р. И. (2022). ЎЗБЕК ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ ВА ИЖРОЛАРИ ҲАҚИДА. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special issue), 64-71.

28.Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий музика фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.

29.Ражабов, Т. (2023). O'zbek bolalar musiqiy o'yin folklorining mavzuviy tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.